

PAVLEFSHMËRIA RELATIVE

Ina RAMA

Abstract

This paper contains a short introduction of the relatively invalid legal transactions by comparing them with the absolutely invalid legal transactions within the meaning of establishing that invalidity and its consequences. Transactions performed under duress have also been analyzed as relatively invalid legal transactions (Article 96 of the Civil Code). The study analyses the differences between physical violence and duress, by specifying that the latter constitutes psychic violence, which makes the transaction performed under duress being flawed and, as such, incompliant with the inner will of the person performing it. In addition, there have also been analyzed the legal transactions performed under the conditions of error (Article 97 of the Civil Code) which is mistaken perception of the circumstances that are of importance for performing the legal transaction, leading to incompliance between the outer will and the inner will of that person, thus constituting ground to declare the invalidity of the legal transaction. Finding oneself under those conditions, the person performs the legal transaction by thinking that he/she is accomplishing a right desired by him/her, whereas in fact that person acquires rights that are quite different from the ones desired by him/her.

The study also examines cases of legal transactions performed under the conditions of great need (Article 99 of the Civil Code). In any case, the great need is a state, which for the sake of its characteristics, vitiates the will of the person who incites someone to perform legal transactions, wherein the obligations assumed by one of the parties are quite insignificant compared to the advantages gained by the other party out of the legal transaction. A special category that has been analyzed also includes transactions performed by the attorney-in-fact (the representative) as well as legal transactions performed at the expense of the creditor. The Civil Code provisions, namely Article 100 and Article 102 covering the legal transactions performed by the attorney-in-fact target enabling the remedy of consequences deriving as a result of a legal transaction that was not performed by the participating party itself, but by an attorney-in-fact specially appointed by that party. In those cases, the law defends the interests of the party who bears the consequences of the legal transaction. The court can declare invalid those legal transactions performed by the attorney-in-fact in the name and on behalf of the principal (the represented party), where the will of the attorney-in-fact is flawed.

The study also analyzes the provisions of Article 607 of the Civil Code which envisage a special case for the relative invalidity, wherein differently from other cases, there is no flawed will, either by the party itself or principal, but a situation of transactions performed in compliance with legislation, either in form or content. Legal action can be taken against those transactions when establishing that their main goal was not the fulfillment of rights reflected in their content, but the reduction of assets for one party which is a debtor under another contractual relationship in order to avoid the execution of the respective liability.

Çfarë është pavlefshmëria relative

Veprimi juridik është relativisht i pavlefshëm në rastet e përcaktuara shprehimisht në ligj dhe është një gjendje që nuk mund të konstatohet në qoftë se personat e interesuar nuk e kërkojnë. Një veprim i anulueshëm siç përcakton Kodi Civil (në vijim K.C) është i vlefshëm derisa nuk është deklaruar i tillë nga gjykata. Në bazë të këtij parimi është përcaktimi që bën neni 94 i K.C i cili parashikon se "*Te anulueshme janë veprimet juridike të cilat janë të vlefshme gjersa gjykata me kërkesën e të interesuarit i shpall të pavlefshme*". Në ndryshim nga veprimi absolutisht i pavlefshëm¹ veprimi i anulueshëm prodhon

pasojat juridike që kërkojnë palët deri në momentin që shpallet i pavlefshëm nga gjykata në bazë të kërkesës së personit të interesuar. Veprimi juridik që

¹ *Shih vendimin nr. 13 , datë 09.03.2006 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendime_Unifikuese_391.php*

shpallet i pavlefshëm quhet se ka qenë i pavlefshëm që në momentin e krijimit të tij duke u barazuar në këtë mënyrë me veprimin absolutisht të pavlefshëm. Pasi veprimi shpallet i pavlefshëm nga gjykata ai nuk mund të prodhojë më pasoja juridike në të ardhmen dhe jo vetëm kaq por edhe ato pasoja që ai ka krijuar me parë duke vepruar si një veprim i vlefshëm bien, shuhen me dhënien e vendimit të gjykatës. Pra megjithëse pranojmë që veprimi i anulueshëm është tërësisht i vlefshëm deri në momentin që deklarohet i pavlefshëm nga gjykata pasojat që ai ka krijuar gjatë kësaj periudhe kohe quhet se i ka krijuar në mënyrë të kundraligjshme prandaj ato do të shuhen. Në këtë këndvështrim deklarimi i pavlefshmërisë relative ka efekt prapaveprues. Kështu një kontrate shitje e deklaruar e pavlefshme nga gjykata sjell si pasojë që pronësia mbi sendin që i kishte kaluar blerësit me kontrate t'i rikthehet shitësit dhe ky i fundit t'i kthejë blerësit paratë e paguara si çmimin për shitjen. Po ashtu në ndryshim nga nuliteti veprimi juridik relativisht i pavlefshëm është një gjendje që mund të ndreqet qoftë me kalimin e kohës qoftë me pëlqimin e palës. Kështu me kalimin e afatit të parashkrimit veprimet relativisht të pavlefshme nuk mund të goditen me dhe ato përfundimisht marrin formën e një veprimi plotësisht të vlefshëm që do të vazhdojë të prodhojë pasoja për sa kohe që është parashikuar në veprimin konkret. Pavlefshmëria relative ndreqet edhe me pëlqimin e palës kur ai jepet me vone pasi është kryer veprimi megjithëse ligji e kërkon që të jepet para kryerjes së veprimit.

Një karakteristike tjetër e pavlefshmërisë relative është se ajo mund të përcaktohet si pavlefshëm për shkak të vesimit të vullneti. Pothuaj të gjitha rastet e pavlefshmërisë relative konsistojnë në raste kur vullneti i palëve ka qenë i vesuar për shkaqe të ndryshme, pra kemi një mospërputhje ndërmjet vullnetit të brendshëm dhe atij të jashtëm të palës çka shkakton cenimin e veprimit juridik. Kodi Civil vendos rregulla për pavlefshmërinë relative në nenet 94-102 të tij si edhe në dispozita të tjera të tij. Rastet e pavlefshmërisë në vijim do të trajtohen të përmbledhura.

Veprime juridike të kryera nga të miturit mbi katërmbëdhjetë vjeç

Në nenin 94/a të KC bëhet fjalë vetëm për të miturit mbi katërmbëdhjetë vjeç. Zotësia për të vepruar e të miturit në këtë moshë është e kufizuar pra, ai nuk gëzon zotësi të plotë për të vepruar por njëkohësisht nuk është as në pozitë e të miturit nën katërmbëdhjetë vjeç i cili nuk ka fare zotësi për të vepruar.

Neni 7 i K.C përcakton limitet e zotësisë për të vepruar të të miturit mbi katërmbëdhjetë vjeç. Ai parashikon se "*I mituri, që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, mund të kryejë veprime juridike vetëm me pëlqimin e mëparshëm të përfaqësuesit të tij ligjor. Megjithatë ai mund të bëjë pjesë në organizata shoqërore, të disponojë atë që fiton me punën e tij, të depozitojë kursimet dhe t'i disponojë vetë këto depozita*". Në fushën e të drejtave me karakter pasuror liria e veprimit të tij limitohet në dispononin e asaj çka fitohet prej vetë të miturit nëpërmjet punës së tij. Të drejta i njihen të miturit mbi katërmbëdhjetë vjeç edhe nga neni 71/1 i Kodit të Familjes i cili parashikon se "*I mituri, që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç i kryen vetë veprimet*

juridike por kurdoherë me pëlqimin paraprak të prindërve me përjashtim të atyre që sipas ligjit mund t'i kryeje vete" si edhe nga neni 72 i Kodit të Familjes i cili parashikon se "...kurse pasuria e të miturit që ka mbushur moshën katërbëdhjetë vjeç administrohet nga i mituri por me pëlqimin paraprak të prindërve".

Neni 94 i K.C parashikon se veprimi juridik i kryer nga i mituri mund të shpallet i pavlefshëm edhe kur ai është kryer pa pëlqimin e kujdestarit. Kuptohet që do të jetë nevoja e pëlqimit të kujdestarit kur i mituri është vendosur nën institutin e kujdestarisë të parashikuar nga Kodi i Familjes. Duhet shtuar se të miturit mbi katërbëdhjetë vjeç sigurisht që gëzojnë të drejtat e të miturve nën katërbëdhjetë vjeç pra të drejtën për të kryer veprime që përmbushen aty për aty dhe i përshtaten moshës se tij si edhe veprime juridike që i sjellin dobi pa asnjë kundërshtim².

Veprime juridike që kryhen nga persona me zotësi të kufizuar për të vepruar

Neni 94 /b Kodit Civil parashikon një rast tjetër të pavlefshmërisë relative për veprimet që kryhen nga personat me zotësi të kufizuar për të vepruar pa u marrë pëlqimi i kujdestarit.

Disa persona për shkak të sëmundjeve mendore apo të një zhvillimi mendor të metë nuk janë në gjendje të shfaqin në mënyrë të qarte dhe të ndërgjegjshëm vullnetin e tyre të brendshëm. Kjo kategori nuk ka mungesë totale të vullnetit por ka një vullnet të vesuar. Kjo gjendje e ndërgjegjes shkaktohet për arsye se, qofte sëmundja e tyre mendore qofte zhvillimi i metë mendor janë të një niveli të tillë që dobësojnë dhe çekuilibrojnë logjikën e personit por nuk e eliminojnë totalit atë. Për këtë arsye këtyre personave vetëm u kufizohet zotësia për të vepruar dhe nuk u hiqet totalisht me vendim të gjykatës. Personave të tillë u vendoset një kujdestar nga këshilli i kujdestarisë i cili është e nevojshme të japë pëlqimin kur ata të kryejnë veprimet juridike. Në rast se kryhen veprime me këta persona pa dhënë pëlqimit kujdestari veprimet mund të shpallen të pavlefshme nga gjykata me kërkesën e të interesuarit.

Veprimet juridike që kryhen nga persona që nuk janë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre

Neni 94 /c i Kodit Civil parashikon se veprimet e kryera nga persona që nuk kanë në momentin e kryerjes së veprimit ndërgjegjen për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të tyre mund të shpallen nga gjykata të pavlefshme. Ka shumë persona që vuajnë nga sëmundje mendore apo kanë një zhvillim mendor të metë por që nuk u është hequr dhe as kufizuar zotësia për të vepruar nga gjykata. Gjithashtu ndodh shpesh që një person të gjendet në gjendje të dehur apo nën efektin e substancave narkotike që prishin

² Këtë qëndrim ka mbajtur Gjykata e Lartë në përgjigje të pyetjeve shtruar asaj të cilat i gjejmë në Buletinin e vitit 1982/1.

ekuilibrin mendor të tij. Mund të ndodhe që një person të mos jetë në gjendje të kuptoje rëndësinë e veprimeve të tij edhe për shkaqe të tjera që nuk janë shëndetësore por mund të kenë lidhje me shqetësimet e problemet e përditshme apo me streset e jetës, të cilat i shkaktojnë një gjendje mendore jo fort të kthjellët. Veprimet juridike të kryera në një gjendje të tillë mund të shpallen të pavlefshme nga gjykata. Kjo pazotësi e këtyre personave që në fakt përgjithësisht është një pazotësi e pjesshme për të vepruar shkakton pavlefshmërinë relative sepse nuk ka përputhje të vullnetit të brendshëm me atë të jashtëm. Duhet thënë që procesi i të provuarit në gjykimin e një padie të tillë është i vështirë sepse do të paraqitet gjendja mendore e palës për një periudhë të kaluar e cila me shumë probabilitet mund të mos jetë testuar kurrë. Kjo për arsye se natyra e një gjendje të tillë mendore shume raste mund të jetë thjesht kauzale dhe të mos ketë ndodhur herë të tjera, siç është p.sh rasti i një dehjeje apo përdorimi i substancave narkotike.

Një problem tjetër që do të donim të shqyrtonim në këtë pikë është rasti kur për shkak të kësaj gjendje mendore personi të mos ketë thjesht vesim të vullnetit për kryerjen e veprimit, por një mungese totale të tij, të cilën nuk mundet ta konstatojë. Pra personi i cili ka sipas ligjit zotësinë e plotë për të vepruar ndodhet në një gjendje mendore e cila e vë në pazotësi të plote natyrore për të vepruar dhe kryen një veprim juridik në këto kushte. Gjithsesi nëse do të ndodhemi para një veprimi juridik të kryer nga një person i cili për shkak të mungesës së ndërgjegjes për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të tij ka qenë në një gjendje që ka sjellë mungesë totale të vullnetit për të kryer veprimin juridik, ky veprim duhet goditur si një veprim absolutisht i pavlefshme, në baze të nenit 92/a të K.C3 dhe jo si një veprim relativisht i pavlefshme në baze të nenit 94/c të KC, duke shmangur në këtë mënyre edhe pengesat në legjitimitimin e personave që e godasin veprimin juridik.

Veprimi juridik i kryer në kushtet e mashtrimit

Mashtrimi⁴ është gënjeshtër e përdorur nga njëra palë për të shtyrë në lajthim palën tjetër me qëllim që kjo të vendosë që të kryej veprimin juridik. Në këto raste gënjeshtër e përdorur nga njëra palë e shtyn palën tjetër në lajthim në lidhje me një nga elementet e veprimit juridik por ligji në goditjen e veprimit juridik si relativisht të pavlefshme nuk ndalet në lajthimin e palës "viktimit" por në gënjeshtërën e përdorur për ta çuar palën në lajthim. Në këto raste të pavlefshmërisë nuk analizohet lajthimi, por elementi shtytës i

³ Shih vendimin e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë 5/2009 dhe Vendimin Unifikues të Gjykatës së Lartë 5/2012. http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendime_Unifikuese_39_1.php

⁴ Neni 95 i Kodit Civil parashikon se:

"Mashtrimi mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshme, kur gënjeshtër e përdorur nga njëra palë, për ta shpënë në gabim palën tjetër, është e tillë që pate pala nuk do ta kishte kryer veprimin juridik.

Kur mashtrimi është bere nga një person i trete, pala e mashtruar mund të kërkojë shpalljen e pavlefshmërisë së veprimit juridik vetëm kur në kohën e kryerjes së tij pala tjetër ka ditur ose duhej të dinte mashtrimin"

tij që është gënjeshtër. Për të plotësuar kërkesat e nenit të mësipërm mashtrimi⁵ duhet të ketë elementet e mëposhtëm.

Gënjeshtër duhet të jete e qëllimshme për ta shtyrë viktimën në gabim.

Gënjeshtër e përdorur për të dale nga situata apo për qëllime lavdërimi nuk formojnë mashtrim ne kuptim të dispozitës se mësipërme

Gënjeshtër duhet të ketë qene determinuese. Pra duhet të rezultojë qartë se po të mos ishte përdorur gënjeshtër pala tjetër nuk do të kishte kryer veprimin juridik. Në këtë kuadër duhet të veçojmë rastin kur gënjeshtër e përdorur e shtyn palën të kryeje veprimin juridik të cilin ajo do ta kishte kryer edhe pa ekzistencën e kësaj gënjeshtre⁶ por në kushte të tjera.

Sipas nenit 95 të KC veprimi juridik mund të shpallet i pavlefshëm vetëm kur gënjeshtër përdoret nga njëra palë qe kryen veprimin ose edhe nga një i tretë por me kusht që pala ne favor të të cilës është kryer mashtrimi e dinte ose duhej ta dinte mashtrimin që po kryhej. E rëndësishme është dijenia e palës, që i tretë po përdor mashtrim ose ekzistenca e mundësisë që pala të dinte se po përdorej mashtrim nga i tretë. Në rast se nuk arrin të provohet ky kusht megjithëse provohet mashtrimi, veprimi juridik nuk mund të shpallet i pavlefshëm për shkak se është kryer në kushtet e mashtrimit. Ky veprim mund të goditet për shkak se është kryer në kushtet e lajthimit gjithmonë nëse lajthimi plotëson kushtet e nenit 97 të Kodit Civil, në të kundërt mundet të riparohet vetëm demi që i është shkaktuar palës së mashtruar duke u ngritur padia e shpërblimit të dëmit jashtë kontraktor ndaj personit të tretë që ka realizuar mashtrimin.

Pra veprimi juridik i kryer në kushtet e mashtrimit do të shpallet i pavlefshëm nga gjykata nëse do të ketë kërkesë nga i interesuari, por duhet dalluar mashtrim civil nga mashtrimi si vepër penale. Mashtrimi civil është një shkallë me e ulët e thyerjes se rregullave se mashtrimi penal i cili ka brenda edhe rrezikshmërinë shoqërore. Mashtrimi civil ekziston edhe kur nuk kemi mashtrim penal. Dallimi qëndron në faktin se ne mashtrimin civil nuk kërkohet qëllimi për të nxjerre përfitime nga personi i mashtruar ndërsa në mashtrimin penal ky kusht është element i veprës penale.

Veprimi juridik i kryer nën ndikimin e kanosjes

Kanosja⁷ pasjella vesimin e vullnetit që në fakt nuk vesohet direkt nga kanosja por nga frika që pasjella ajo nga gjendja nervore që krijohet për shkak të përdorimit të saj. Në çdo rast që do të flasim për kanosje duhet të

⁵ Shih Vendimin e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës se Larte 24/2002,

⁶ A Nuni "Veprimet Juridike"

⁷ Neni 96 i Kodit Civil parashikon se:

Kanosja mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshëm, kur është e tillë sa të frikësojë personin se ai vetë, bashkëshorti, pasardhësit ose paraardhësit e tij do të pësojnë një dem fizik ose material të padrejtë dhe të rëndë.

Kanosja mund të kryhet edhe nga një person i tretë që nuk merr pjesë në veprimin juridik” Me kanosje do të kuptojmë një shtrëngim, dhune që ushtrohet në vullnetin e një personi, një veprim mbi psikikën e tij që e shtyn këtë nga frika e ndonjë rreziku për të apo të afërm të tij të kryeje veprimin juridik

kemi parasysh dhunën psikike dhe jo dhunën fizike.

Në rastet e përdorimit të dhunës psikike personi i dhunuar gjendet midis dy alternativave në mes rrezikut që i kanoset dhe kryerjes së veprimit juridik dhe meqenëse ai zgjedh të kryejë veprimin juridik atëherë edhe kjo zgjedhje e ka vullnetin brenda. Megjithatë ky vullnet i krijuar në kushtet e përdorimit të dhunës psikike është një vullnet i vesuar dhe nuk përputhet plotësisht me vullnetin e brendshëm të personit prandaj ai shkakton pavlefshmërinë relative të veprimit juridik. Që dhuna e ushtruar të përbeje kanosje në kuptim të nenit 96 të KC duhet të plotësojë njëkohësisht këto kushte: (i) Dhuna duhet të jete e vërtetë dhe serioze që do të thotë që ajo të ekzistojë realisht, mos të jetë imagjinatë e personit por të jetë në ekzekutim e sipër ose në një ekzekutim shumë të afërm; (ii) Dhuna duhet të jetë e padrejtë domethënë e kundraligjshme. Dhuna është kundraligjshme kur rrezikohet kryerja e veprimeve që prekin integritetin fizik dhe material të personit.

Demi që i kanoset palës duhet të jete i rendë. Demi do të konsiderohet i rendë kur ai tejkalon të keqen që i shkaktohet personit të kërcënuar për shkak të veprimit juridik që ai kryen si pasoje e këtij kërcënimi.

Demi duhet të jetë i padrejtë. Me këtë do të kuptojmë që personi që kërcënon tenton të frikësojë palën se do t'i shkaktojë një pasojë që ligji nuk e quan të drejtë. Demi duhet të jetë material ose fizik. Dhuna psikike duhet të drejtohet drejt të mirave pasurore të personit ose drejt integritetit të tij fizik. Në kuptim të këtij kriteri nuk mund të përbejë shkak për anulueshmeri të veprimit juridik një kërcënim i bërë drejt nderit ose moralit të personit. Legjislacioni civil nuk merr përsipër të mbrojë në këto raste marrëdhëniet e vendosura për të mbrojtur nderin e dinjitetin e personit duke ia lënë në këto raste tërësisht legjislacionit penal mundësinë për rivendosjen e të drejtave të shkelura.

Kërcënimi duhet të jetë i drejtuar drejt vetë personit, bashkëshortit, pasardhësit, paraardhësit të tij. Neni 96 merr në mbrojtje interesat e një rrethi të ngushtë personash të lidhur në rrugë gjenetike dhe sociale me personin e kërcënuar. Frika duhet të jetë e arsyeshme. Me këtë do të kuptojmë atë që dhuna duhet të jetë e tillë sa të arrijë të frikësojë personin se ajo që kërcënohet do të ndodhë realisht. Ky kusht duhet të realizohet tek një njeri i arsyeshëm. Kanosja duhet të jete determinante. Do të pranojmë të njëjtin trajtim që i bëme këtij kushti tek mashtrimi. Kanosja do të shërbeje si shkak për vesimin e vullnetit dhe për anulueshmërinë e veprimit kur ajo të ketë qenë arsyeja kryesore e lidhjes së veprimit juridik dhe në mungesë të saj veprimi juridik nuk do të ishte lidhur. Tek kanosja për shkak të gravitetit të fenomenit nuk kërkohet dijenia e personit që përfiton për të anuluar veprimin juridik. Në këto raste mjafton që të provohet përdorimi i dhunës nga i treti dhe veprimi mund të shpallet i pavlefshëm nga gjykata me kërkesën e të interesuari.

Veprime juridike të kryera në kushtet e lajthimit

Lajthimi është përfytyrimi i gabuar i rrethanave që kanë rendësi për kryerjen e veprimit juridik. Si pasojë e këtij përfytyrimi deklarimi i jashtëm i

vullnetit të personit nuk përputhet me vullnetin e brendshëm të tij duke përberë në këtë mënyrë shkak për të shpallur pavlefshmërinë e veprimit juridik. Duke qenë në këto kushte personi kryen veprimin juridik duke menduar se po realizon një të drejtë të dëshiruar prej tij ndërsa në fakt ai fiton të drejta të ndryshme nga ato që ka dëshiruar.

Sipas ligjit tonë jo çdo përfytyrim i gabuar i çdo rrethane që ka të bëjë me veprimin juridik passjell pavlefshmërinë e tij. Në mënyrë që një përfytyrim i gabuar të çojë në anulimin e veprimit juridik pra të përbejë lajthim në kuptim të nenit 97⁸ të K.C duhet që ai të plotësojë disa kushte si:

Lajthimi në cilësitë e sendit do të shërbejë si shkak për shpalljen si të pavlefshme të veprimit kur ato janë determinante për realizimin e veprimit. Lajthimi duhet të jetë i lidhur me identitetin ose cilësitë e personit tjetër. Në këto raste lajthimi do të jetë shkak për pavlefshmëri në qofte se si identiteti i personit, si cilësitë e tij janë determinuese për kryerjen e veprimit juridik. Po kështu lajthimi mund të drejtohet edhe në cilësitë e personit me të cilin kryhet veprimi juridik.

Lajthimi duhet të jetë i lidhur me rrethane thelbësore të veprimit juridik. Në këtë alternative që ligj jep përfshihen të gjitha përfytyrimet e gabuara që janë jashtë sferës se lajthimeve që përmendem me lart. Në këtë grup futen lajthimet mbi shkakun e veprimit juridik, siç ndodh kur personi mendon dhe dëshiron të blejë një send të caktuar ndërkohë që nëpërmjet veprimit që realizon fiton vetëm në dorësinë e sendit. Për të qenë shkak për anulueshmerine e veprimit, lajthimi në rrethane duhet të jetë jo vetëm mbi një rrethanë thelbësore që qëndrojnë në bazë të vullnetit për kryerjen e veprimit pra rrethana të cilat japin tiparet e veprimit juridik që kryhet, por edhe për rrethana për të cilat palët janë ulur dhe kanë kryer veprimin juridik pra të tilla që kane determinuar tërësisht vullnetin e palës. Nëse lajthimi ka qenë ose jo thelbësor duhet të përcaktohet në varësi të rrethanave të çështjes⁹.

Në bazë të nenit 98¹⁰ të Kodit Civil lajthimi në llogaritje nuk sjell shpalljen si të pavlefshëm të veprimit juridik. Këto lloj lajthimesh janë ato që quhen *indifferente* dhe nuk prekin thelbin e veprimit juridik¹¹. Si rregull lajthimi në llogaritje ndodh në veprimet që kanë si objekt sende të përcaktuara në gjini dhe që kanë nevojë për numërime që të individualizohen. Në çdo rast kushti që vendos ligji është që këto gabime në llogaritje të mos kenë qenë determinante për kryerjen e veprimit juridik. Kjo do të thotë që pala e rënë ne lajthim të mos jete nisur pikërisht nga llogaritja e bërë gabim për të kryer

⁸ Neni 97 i Kodit Civil parashikon se "Lajthimi mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshëm vetëm në qofte se lidhet me cilësinë e sendit, me identitetin ose cilësitë e personit tjetër, apo me rrethana aq thelbësore sa që pa ato, pala nuk do të kishte kryer veprimin juridik".

⁹ Shih vendimin nr.16 date 25.02.1958 i Gjykatës së Lartë

¹⁰ Neni 98 i Kodit Civil parashikon se "Lajthimi në llogaritje nuk sjell shpalljen e veprimit juridik si të pavlefshëm, por vetëm korrigjimin e tij, përveç kur gabimi ne sasi ka qenë përcaktues për marrëveshjen".

¹¹ Komentar i K. Civil viti 1929 "Obligimet dhe Kontratrat Përgjithësisht"

veprimin. Pra në qoftë se llogaritja do të ishte bërë në rregull pala nuk do të kishte kryer veprimin juridik, kuptohet që në një rast të tillë lajthimi përbën shkak për anulueshmërinë e veprimit juridik.

Nga pikëpamja praktike është me e lehtë të provohet mashtrimi në një gjykim se sa lajthimi sepse mashtrimi konsiston në veprime aktive të personit ndërsa lajthimi është një gjendje e brendshme që e jeton njëra nga palët por pa u pasqyruar dukshëm në botën e jashtme. Gjithashtu për ligjin nuk ka rëndësi nëse përfytyrimi i gabuar është thelbësor ose jo, por mjafton që të provohet mashtrimi dhe veprimi juridik shpallet i pavlefshëm. Ndodhe ndryshe me lajthimin sepse në këto raste nuk mjafton që të provohet që ekziston një përfytyrim i gabuar por ai duhet të jete një nga rastet e parashikuara nga neni 97 i KC përndryshe nuk përbën shkak për anulueshmërinë e veprimit juridik.

Veprimet juridike që kryehen në kushtet e nevojës së madhe

Ligji nuk mund të lejoje dhe të legjitimoje një gjendje abuzive në marrëdhëniet kontraktore e cila vjen për pasoje të ekzekutimit të pushtetit të me të fuqishmit tek me i dobëti. Sipas kërkesës se nenit 99¹² të K.C për të patur shkak për të shpallur të pavlefshëm veprimin juridik duhet të ekzistojnë njëkohësisht dy kushte njeri është objektiv dhe tjetri subjektiv.

Kushti objektiv kërkon që detyrimet e marra përsipër nga njëra pale të jene krejt të papërfillshme në krahasim me të drejtat që përfiton pala tjetër nga veprimi juridik. Gjithsesi në parim ligji me termin e mësipërm kupton një mungesë ekuilibri mes detyrimeve reciproke të palëve një veprim juridik që sjell shumë përfitime për një palë por në kurriz të palës tjetër. Nëpërmjet dispozitës së mësipërme ligji kërkon të shmange ato veprime ku diferencat mes pasojave të tyre për palët janë jashtë çdo norme të lejuar, që i kalon kufijtë mesatar të këtyre disproporcioneve.

Kushti subjektiv kërkohet që të ekzistojë përnjëherë me atë objektiv për të qene para rastit të parashikuar nga neni 99 i K.C. Përveç disproporcionit duhet që pala që merr përsipër detyrimet të ketë qenë në kushtet e nevojës së madhe në kohën kur është kryer veprimi juridik. Teoria nuk ka bërë ndonjë përkufizim as të termit "*nevoje e madhe*" dhe as ka vendosur kritere fikse për të tiparizuar këtë gjendje, prandaj edhe në këtë rast i është lënë në dorë të gjykatave që të përcaktojnë rast pas rasti nëse ka paturp ose jo gjendje të nevojës së madhe. Në çdo rast nevoja e madhe është njëgjendje e cila për hir të karakteristikave të saj veson vullnetin e personit. Në këto raste për shkak të ekzistencës së rrethanave të caktuara të cilat influencojnë në procesin e formimit të vullnetit personi nuk është tërësisht i lirë të vendosë dhe vullneti i tij i deklaruar jashtë nuk është në përputhje me atë që gjendet brenda psikikës së tij.

¹² Neni 99 i Kodit Civil parashikon se "*Veprimi juridik mund të shpallet i pavlefshëm kur për shkak të nevojës së madhe, detyrimet e marra nga njëra pale janë krejt të papërfillshme në krahasim me përfitimet që nxjerr pala tjetër nga veprimi juridik*".

Në këtë raste gjejmë një ngjashmëri me vesimin e vullnetit prej kanosjes, por mjeti që përdoret është i ndryshëm. Në të dyja rastet personi gjendet nën një presion që e detyron të kryejë një veprim juridik të caktuar për të shmangur një rrezik duke preferuar që të përballet me mire me një humbje më të vogël që në rastin e nenit 99 të K.C është disproporcioni i obligimeve tej një niveli mesatar. Përsëri kemi një lloj vullneti sepse personi zgjedh vetë që të kryejë veprimin juridik në vend që të përballojë pasojën tjetër, por ky vullnet është i krijuar jo në rrugë të lirë duke përberë shkak për avullueshmërinë e veprimit juridik.

Veprime juridike që kryen nga përfaqësuesi

Neni 100 dhe 102 i K.C¹³ lejojnë ndreqjen e pasojave të ardhura si rezultat i një veprimi juridik të kryer jo nga vetë pala pjesëmarrëse por nga një përfaqësues i caktuar prej saj në mënyre të posaçme. Ligji në këto raste merr në mbrojtje interesat e palës mbi të cilën bien pasojat e veprimit juridik. Mund të shpallen të pavlefshme nga gjykata ato veprime juridike që kryhen nga përfaqësuesi në emër dhe për llogari të të përfaqësuarit kur vullneti i përfaqësuesit është i vesuar. Në qoftë se vesimi i vullnetit të përfaqësuesit është pasojë e përcaktimit të tagrave të përfaqësimit të dhëna nga i përfaqësuari atëherë ky do të jetë shkak për shpalljen të pavlefshëm të veprimit juridik vetëm në qoftë se edhe vullneti i të përfaqësuarit që ka dhënë orientimet përkatëse ka qenë i vesuar për një nga shkaqet që njeh ligji. Në rast se rezultojnë se vullneti i përfaqësuesit ka qenë krejtësisht i lirë dhe në përputhje të plotë me vullnetin e brendshëm veprimi juridik nuk mund të shpallet i pavlefshëm megjithëse vullneti i përfaqësuesit ka qenë i vesuar, sepse në fund të fundit veprimi juridik i krijon pasojat për palët dhe jo për përfaqësuesit dhe në këtë rast vullneti i palës është ai që përmban veprim juridik.

Një rast tjetër i pavlefshmërisë për shkak të veprimeve të përfaqësuesit që është edhe veprimi juridik i kryer në kushtet e përfaqësimit pa tagra të parashikuara nga neni 78 i Kodit Civil i cili thotë se “*Kur një person fizik ose juridik vepron si përfaqësues pa e patur këtë cilësi, si edhe kur përfaqësuesi ka kapërcyer tagrat që i janë dhënë veprimi juridik i kryer në këto kushte nuk është i detyrueshëm për personin në emër të cilit janë kryer, përveç kur ky e ka miratuar atë me vonë.*” Në këto raste do të dallojmë dy situata, atë kur veprimi kryhet nga personi që vepron si përfaqësues por pa e patur fare këtë cilësi dhe në këtë rast mendoj që do të kemi një pavlefshmëri absolute sepse vullneti i palës në emër të cilës kryhet veprimi mungon tërësisht pra nuk kemi fare veprim juridik për këtë palë dhe situatën kur përfaqësuesi vepron në tejkalim

¹³ Neni 100 i Kodit Civil parashikon se “*Veprimi juridik i kryer nga i përfaqësuarit mund të shpallet i pavlefshëm me kërkesën e të përfaqësuarit, kur vullneti i përfaqësuesit është me ves.*

Kur vesi ka të bëjë me elemente të përcaktuara nga i përfaqësuarit, veprimi juridik mund të shpallet i pavlefshëm, vetëm në qoftë se ishte i vesuar vullneti i këtij të fundit.

Neni 102 i Kodit Civil parashikon se “*Veprimi juridik i kryer në dem të të përfaqësuarit për shkak marrëveshje me keqbesim midis përfaqësuesit dhe personit tretë, mund të shpallet i pavlefshëm për të përfaqësuarin.*”

të tagrave që i janë dhënë nga i përfaqësuari, në të cilën kemi të bëjmë me një veprim relativisht të pavlefshëm sepse vullneti i palës ekziston deri në një kufi të caktuar por ai nuk i përgjigjet tërësisht asaj që përfaqësuese ka deklaruar në veprimin juridik, pra kemi një vullnet të vesuar.

Veprime juridike të kryera në dëm të kreditorit

Një rast i veçantë i pavlefshmërisë relative është ai i parashikuar nga neni 607 i Kodit Civil i cili parashikon se "*Kreditori ka të drejtë të kërkojë që të deklarohen të pavlefshme veprimet juridike të kryera nga debitori me qëllim që të pakësojë sasinë ose vlerën e pasurisë së tij në dëm të kreditorit, me kusht që kredia të ketë lindur me pare se të jete kryer veprimi juridik.*" Në këtë rast behet fjalë për padinë Pauliane. Në këto veprime nuk kemi vullnet të vesuar as të palës dhe as të përfaqësuesit, por kemi të bëjmë me veprime të kryera konform ligjeve qoftë në formë qofte në përmbajtje. Këto veprime bëhen të atakueshme kur konstatohet se qëllimi i tyre kryesor nuk ka qenë realizimi i të drejtave që pasqyrohen në përmbajtjen e tyre por pakësimi i pasurisë së njëres palë e cila është debitore në një marrëdhënie tjetër kontraktore për të shmangur ekzekutimin e detyrimit përkatës. Këtë veprim pala e interesuar e kryen i nisur nga nevoja që të pakësojë pasurinë e tij për të shmangur ekzekutimin e një detyrimi që ekziston mbi këtë pasuri. Ky është motivi ose në kuptim të nenit 607 të KC qëllimi i kryerjes së veprimit juridik i cili në rast se provohet e bën të pavlefshëm veprimin.

Kushti i mësipërm nuk është i vetëm për të qenë shkak pavlefshmërie. Sipas nenit 607 të KC ai duhet të shoqërohet edhe me kushtin tjetër që kredia të ketë lindur përpara se të jetë kryer veprimi juridik. Paragrafi i dytë i nenit 607 të KC kërkon edhe një kusht tjetër në veprimet me kundërshtëpërblim i cili është që pala tjetër që merr pjesë në veprimin juridik duhet të ketë pasur dijeni për qëllimin e debitorit, dijeni e cila prezumohet kur pala tjetër është bashkëshort, prind, gjysh, fëmijë, ose fëmijë e fëmijës, vëlla, ose motër e debitorit. Vetëm në rast se plotësohet edhe ky kusht krahas atyre dy të tjerëve kreditori mund të kërkojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshëm.

Bibliografia

- Komentari i Kodit Civil të vitit 1929 – Obligimet dhe Kontratat Përgjithësisht.
- “E Drejta private” Francesco Galiano
- “Teoria e Shtetit dhe e së Drejtës” Luan Omari
- “E drejta e detyrimeve dhe e Kontratave” Marjana Semini
- “Hyrje në të Drejtën Civile” Andrija Gams
- “Disa Çështje mbi pronësinë dhe trashëgiminë” A.Nathanaili- N.Papuli
- “Veprimet Juridike” Ardian Nuni
- Vendimeve Unifikuese të Gjykatës së Lartë të Shqipërisë (shih <http://www.gjykataelarte.gov.al/>)

Cite this article as: Rama, I. PAVLEFSHMËRIA RELATIVE. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 2, pp. 83-92.